

ARGUMENTATIV YOZUV MASHQLARI YORDAMIDA TANQIDIY FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISHNING 3- BOSQICHLI MODELI

Tilavoldiyev Otabek Xusanboyevich
Katta o‘qituvchisi, Guliston davlat universiteti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17825021>

Annotatsiya. Mazkur maqolada muallif tomonidan ishlab chiqilgan argumentativ topshiriqlar yordamida talabalarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish modeli hamda uning asosini tashkil qiluvchi tanqidiy fikrlashni tushuntirishga qaratilgan hamda pedagogik tatbiqiga qaratilgan nazariy asoslar tavsifi beriladi.

Kalit so‘zlar: argumentativ matn, tanqidiy fikrlash, model, ta’lim nazariyasi, konstruktivizm, talqin, tahlil, baholash, xulosalar yasash.

Abstract: This article presents a model for developing students’ critical thinking through argumentative tasks designed by the author. It also describes the theoretical foundations that explain the nature of critical thinking and its pedagogical application.

Keywords: argumentative text, critical thinking, model, educational theory, constructivism, interpretation, analysis, evaluation, reasoning.

Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish talabalarning jarayonda faol ishtirok etishini talab qiluvchi jarayon bo‘lib, faol ta’lim texnologiyalari, yondashuv va metodlaridan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur tadqiqot doirasida taqdim etilayotgan tanqidiy fikrlashni argumentativ mashqlari yordamida rivojlantirish modeli muhokamasidan oldin, uning asosini tashkil etuvchi asosiy ta’lim nazariyasi haqida to‘xtalish muhim. Zero ta’lim nazariyasini tushunish orqaligina, ishlab chiqilgan va taqdim etilayotgan metodika yoki modelning mazmun-mohiyatini anglash mumkin.

Zamonaviy ta’limda talabalarning bilimni samarali shakllantirish uchun turli nazariyalar va usullar qo‘llaniladi. Shular orasida konstruktivizm nazariyasi zamonaviy ta’limda muhim o‘rin tutuvchi nazariyalardan biri bo‘lib, ta’limning ushbu nazariyasiga zamonaviy chet til ta’limida keng targ‘ib qilinuvchi kommunikativ til o‘qitish yondashuvi ham qurilgan. Mazkur nazariyaga ko‘ra, bilim tayyor holda talabalarga yetkazilmaydi, aksincha bilim talabalar tomonidan faol ravishda, o‘zgaralar ishtirokida, ya’ni o‘quvchilarning tashqi atrof muhit, tengdoshlari, o‘qituvchisi bilan faol muloqoti asosida quriladi. Ushbu nazariyada ta’lim jarayoniga faollik, ijodkorlik va muloqotga asoslangan jarayon sifatida qaraladi. Ta’limning yoki bilim olishning konstruktivistik nazariyasi ilk bor Jerom Bruner [1] va Lev Vigotskiy [4] tomonidan ilgari surilgan bo‘lib, ularga ko‘ra bilim – bu shaxsning o‘z tajribasiga tayangan holda yaratiladigan faol jarayon hisoblanadi. Masalan, Vigotskiy ijtimoiy muloqot va madaniy muhit orqali bilish jarayoni rivojlanishini ta’kidlagan holda, bu jarayonda ta’lim oluvchi hamda o‘qituvchi o‘rtasidagi o‘zaro interaktiv munosabatlarni muhim deb hisoblagan.

1-rasm. Tanqidiy fikrlashning P.Fasione modeli

Tadqiqotimiz doirasida tanqidiy fikrlashning pedagogik va didaktik asoslariga bag'ishlangan ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatdiki tanqidiy fikrlash, uning mexanizmlari va bosqichlarini yanada yaxshiroq va atroflicha tushuntirib berishga qaratilgan bir qator modellar taklif etilgan. Ularning orasida eng diqqatga sazovorlari hamda ta'limda keng qo'llaniluvchi modellar sirasiga P.Fasione [3], R.Pol va L.Elder [7], D.Xalpern [4], R.Ennis [2], S.Brukfieldlar tomonidan taklif etilgan konseptual modellarni kiritish mumkin. Mazkur dissertatsion tadqiqotning muammosi, maqsadi va vazifalaridan kelib chiqqan holda ishimiza, xususan, talabalarda tanqidiy fikrlashni argumentativ yozuv mashqlari yordamida rivojlantirishning 3 bosqichli modelini ishlab chiqishda P.Fasionening modeliga tayandik (1-rasm).

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatdiki, formal ta'lim muhitida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish sohasidagi tadqiqotlarda P.Fasionening modeli alohida o'rin egallaydi. Fasione modeliga ko'ra tanqidiy fikrlash maqsadga yo'naltirilgan, shaxsning o'z-o'zini boshqarishga qaratilgan va natijada aniq talqin, tahlil, baholashga tayangan holda asoslangan xulosalar chiqarish jarayoni sifatida ta'riflanadi. Bu model zahirida tanqidiy fikrlashning olti asosiy kognitiv ko'nikmalari yotadi. Bular: talqin (interpretation), tahlil (analysis), baholash (evaluation), xulosa chiqarish (inference), tushuntirish (explanation) hamda o'zini tartibga solish (self-regulation) (1-rasm). Har bir kognitiv ko'nikma tanqidiy fikrlovchi shaxsning bilish jarayonlarida aniq vazifalarni bajarishga yo'naltirilgan bo'ladi.

Modelda berilgan talqin qilish kognitiv ko'nikmasi ma'lumotlarning ma'nosini aniqlash va ularni to'g'ri ifoda etish qobiliyatini qamrab olsa, tahlil qilish kognitiv ko'nikmasi muammo yoki vaziyatlarning ichki elementlari va ular o'rtasidagi o'zaro aloqalarni aniqlashtirishni nazarda tutadi. Modelning navbatdagi asosiy kognitiv ko'nikma baholash ko'nikmasi shaxsning dalillar, argumentlar va manbalarga baho bera olishi, ularning ishonchligi hamda mantiqiy izchilligida ishonch hosil qila olishini nazarda tutadi. Modeldagi xulosa chiqarish kognitiv ko'nikmasi esa mavjud dalillar asosida mantiqiy izchillikka ega natijaga erishish, xulosalar yasay olish qobiliyatini nazarda tutadi. Tushuntirish ko'nikmasi erishilgan natijalarni va ularga olib kelgan asoslarni aniq va ravshan tushuntirishni o'z ichiga oladi. O'zini tartibga solish ko'nikmasi esa shaxsning o'z fikrlash jarayonini muntazam nazorat qilishi, xatolarni aniqlab, ularni to'g'rilash qobiliyatini ifodalaydi.

Tanqidiy fikrlashning Fasione modelida, shuningdek, tanqidiy fikrlashning emotsional unsurlariga hamda jihatlariga ham alohida e'tibor qaratilgan bo'lib, bu jihatlariga shaxsning qiziquvchanligi, yangi g'oya va qarashlarga ochiqqligi, haqiqatga intilish, tizimli fikrlash va boshqalar kiradi. Fasionening tanqidiy fikrlash modeli bu jihati bilan Pol va Elder [7] modelida taklif etilgan elementlarni qamrab oladi. Zero, tanqidiy fikrlovchi shaxsdan nafaqat kognitiv ko'nikmalarni, balki bu ko'nikmalarni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan shaxsiy fazilatlar, xarakter xususiyatlari hamda munosabatlari talab qilinadi.

Mazkur modelda keltirilgan tanqidiy fikrlashning kognitiv ko'nikmalari konstruktivist yondashuvda ta'riflangan bilimni yaratish jarayonida asosiy rol o'ynaydi. Masalan, tahlil va baholash ko'nikmalari o'quvchiga atrof-muhitdan olingan ma'lumotlarni tanqidiy baholash va ularni shaxsiy bilim tizimiga integratsiya qilish imkonini beradi. Shuningdek, o'zini tartibga solish ko'nikmasi konstruktivist nazariyada ta'kidlanadigan metakognitiv jarayonlar bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'lash mumkin. Bunda shaxs o'zining fikrlash jarayonini muntazam ravishda nazorat qilib, xatolarini anglab, yangi bilimlarni mavjud bilimlar bilan uyg'unlashtirishni amalga oshiradi.

Yuqorida Fasione modelining berilgan ta'rifi asosida hamda formal ta'limda talabalarning yozuv malakalarini rivojlantirishning tarkibiy qismlari, pedagogik shart-sharoitlari asosida Fasione modeli asosida argumentativ yozuv mashqlari yordamida talabalarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning quyidagi modelini taklif etamiz (2-rasm).

2-rasm. Argumentativ yozuv mashqlari yordamida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning 3 bosqichli modeli

Mazkur model yozuv mashg'ulotidan oldin, yozuv mashg'uloti davomida va yozuv mashg'ulotidan so'ng amalga oshiriladigan faoliyat turlari orqali talabalarda tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishni nazarda tutadi. O'quv jarayonida o'quvchilarning yoki talabalarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirishga bo'lgan yondashuvlardan biz taklif etayotgan

modelning farqli tomoni shundaki, unda tanqidiy fikrlashning Fasione tomonidan taklif etilgan kognitiv ko‘nikma elementlari eksplitsit tarzda o‘rgatiladi. O‘quv faoliyati natijalari yoki maqsadlariga “tanqidiy fikrlashni rivojlantirish” kabi jummalarni kiritishning o‘zi kifoya qilmaydi. Aksincha tanqidiy fikrlashni tashkil qiluvchi asosiy kognitiv ko‘nikmalar talabalarga aniq o‘rgatilishi va bu maxsus mashq, baholash topshiriqlari yordamida amalga oshirilishi lozim [6]. Modelda birinchi bosqichda tanqidiy fikrlash elementlarini tushuntirish, dalillar bilan ishlash, tahlil qilish, fikr yuritish strategiyalarini o‘qitish nazarda tutiladi.

Mazkur yondashuvda argumentativ matn yaratish jarayoni talqin qilish, baxolash, tushuntirish va o‘z-o‘zini tahlil/refleksiya kabi bosqichlar orqali tizimlashtirib berilgan. Ushbu yondashuv, bir tomondan, tanqidiy fikrlashni rivojlantirishda, ikkinchi tomondan, yozuv faoliyatini samarali tashkil etishda metodik asos vazifasini o‘taydi. Shu bilan birga, yondashuvda ichki jarayonlar hamda argumentlar tuzish nazariyalari uyg‘unlashgan.

Ushbu modelda asosiy e‘tibor talabalarning ingliz tilida rivojlantirilgan yozuv malakalarini yanada yuqori darajadagi kognitiv faoliyat turlari bilan uyg‘unlashtiradi. Ya’ni bunda yozuvdan nafaqat produktiv malaka sifatida, balki chuqur mushohoda yuritish, tahlil, sintez, talqin, baholash, xulosalar yasash hamda o‘z-o‘zini nazorat qilish elementlari hamda kognitiv qobiliyat va ko‘nikmalarini birlashtiradi. Taqdim etilayotgan 3 bosqichli modelda asosiy urg‘u tanqidiy fikrlash sub-ko‘nikmalari yoki kognitiv qobiliyatlarni metalingvistik darajada eksplitsit tarzda o‘qitish hamda refleksiv mushohodaga beriladi. Shuningde, ushbu taklif etilayotgan argumentativ yozuv mashqlari yordamida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning 3 bosqichli modeli zahirida yozuv malakasini o‘rgatish va o‘qitishda yozuvga nisbatan jarayon sifatida yondashish yotadi. Jarayonli yondashuv talabaga fikrlarini asta-sekinlik bilan shakllantirish, tahlil qilish va qayta ifodalash imkonini beradi. Bu esa yoritilayotgan masalani chuqurroq tushunish va yakuniy natijada yaxshi baho olishiga olib keladi. Shuningdek, yozish jarayonida muharrirlik va qayta ko‘rib chiqish bosqichlari talabalarning tanqidiy fikrlash qobiliyatini shakllantiradi, chunki ular o‘z fikrlarini aniqlashtirish va bayon etilgan fikr va mulohaxalarni aniq ifoda qilish ustida ishlaydilar. Yozuvga nisbatan jarayon sifatida qarash bo‘lsa o‘z navbatida sun‘iy intellekt (SI) hamda generativ texnologiyalarining hozirgi rivojlangan davrida talabalarning akademik g‘irrom qilish, ya’ni yozma matnlarni SI yordamida generatsiya qilishdan tiyishga yordam beradi. Albatta bunda baholashga bo‘lgan yondashuvni ham birmuncha o‘zgartirish talab etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Bruner J. S. The Course of Cognitive Growth // American Psychologist. – 1964. – Vol. 19, No. 1. – P. 1–15.
2. Ennis R. H. A Concept of Critical Thinking // Harvard Educational Review. – 1962. – Vol. 32, No. 1. – P. 81–111.
3. Facione, P. A. Critical Thinking: What It Is and Why It Counts. – Insight Assessment, 2011. – 28 p.
4. Halpern D. F. Thought and Knowledge: An Introduction to Critical Thinking. – New York: Psychology Press, 2013. – 480 p.
5. Jonassen D. H. Designing Constructivist Learning Environments / D. H. Jonassen // Instructional design theories and models: a new paradigm of instructional theory. — Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1999. — P. 215–239.

6. King P. M., Kitchener K. S. *Developing Reflective Judgment: Understanding and Promoting Intellectual Growth and Critical Thinking in Adolescents and Adults*. Jossey-Bass Higher and Adult Education Series and Jossey-Bass Social and Behavioral Science Series. – Jossey-Bass, 350 Sansome Street, San Francisco, CA 94104-1310, 1994.
7. Paul R., Elder L. *Critical Thinking Competency Standards*. – Dillon Beach : Foundation for critical thinking, 2006.
8. Paul R., Elder L. *Critical Thinking: The Nature of Critical and Creative Thought* // *Journal of Developmental Education*. – 2006. – Vol. 30, No. 2. – P. 34–35.